

НАУЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ВСЕ НАУКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Научно-исследовательский институт «Физики резонансных ядерных реакций» является научным учреждением, осуществляющим фундаментальные, прикладные научные исследования и инновационные разработки в области науки, техники, культуры и просвещения.

Современный человек находится перед Гималаями библиотек в положении золотоискателя, которому надо отыскать крупинки золота в массе песка.

Сергей Вавилов

НОМЕР ВЫПУСКА

7, 2024

Все науки. №7, 2024

Международный научный журнал

Издательские решения
По лицензии Ridero
2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARI

UDK: 327.33

Irgash Xaqqulovich Tangirov. Chirchiq davlat pedagogika universiteti «Qo'shma ta'limni muvofiqlashtirish» bo'limi boshlig'i, siyosiy fanlari nomzodi

O'zbekiston Respublikasi, Chirchiq

Annotatsiya: Ushbu maqolada faol tashqi siyosatni amalga oshirish Yangi O'zbekistonning muhim vazifalaridan biri ekanligi, bugungi kunda yurtimiz tashqi siyosatida amalga oshirilayotgan muhim o'zgarishlar, sohadagi yangiliklari, O'zbekistonning Pekin va Bishkek Sammitlaridagi ishtiroki va ushbu sammitlarning yurtimiz uchun ahamiyati haqida qisqacha so'z yuritladi.

Kalit so'zlar: tashqi siyosat, suverenitet, xavfsizlik, strategiya, qo'shnichilik, barqarorlik, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot, innovatsiyalar, xalqaro hamkorlik, xalqaro tashkilotlar.

Аннотация. В данной статье краткое слово о том, что реализация активной внешней политики является одной из важных задач Нового Узбекистана, о важных изменениях, реализуемых сегодня во внешней политике нашей страны, новостях в этой сфере, участии Узбекистана

в Пекинский и Бишкекский саммиты, и важность этих саммитов для проведенной нашей страны.

Ключевые слова: внешняя политика, суверенитет, безопасность, стратегия, соседство, стабильность, социально-экономическое развитие, инновации, международное сотрудничество, международные организации.

Annotation. In this article, a brief word about the fact that the implementation of an active foreign policy is one of the important tasks of New Uzbekistan, the important changes being implemented in the foreign policy of our country today, news in the field, Uzbekistan's participation in the Beijing and Bishkek Summits, and the importance of these summits for our country conducted.

Key words: foreign policy, sovereignty, security, strategy, neighborhood, stability, socio-economic development, innovation, international cooperation, international organizations.

XXI asrdagi global o'zgarishlarning tashqi siyosatiga ta'siri muhim masala bo'lib, u O'zbekiston diplomatiyasi uchun o'ta dolzarbdir. O'zbekiston xalqaro maydondagi vaziyat va yuzaga kelayotgan har qanday tahlikadan qat'i nazar, o'zining mustaqilligi va suvereniteti, xavfsizligi va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti hamda barcha fuqarolarning farovonligi ishonchli tarzda ta'minlanishiga qaratilgan siyosat olib bormoqda. [1]

Bugungi kunda barcha sohalarda bo'lgani kabi tashqi siyosatda ham yurtimizda chuqur o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda O'zbekiston juda ko'p davlatlar, xalqaro tashkilotlar bilan keng ko'lamlı aloqalarnı yo'lga qo'yan. Bugungi O'zbekiston o'z milliy manfaatlariga asoslanib, o'zaro manfaatli va keng ko'lamlı tashqi siyosat olib bormoqda. Yurtimizning tashqi siyosatdagi bosh maqsadi — davlat mustaqilligi va suverenitetini, xalqaro maydondagi o'z o'rnini mustahkamlab, xavfsiz, ahil qo'shnichilik muhitini

shakllantirishdir. O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida boshqa davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik, kuch bilan tahdid solmaslik, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, chegaralar daxlsizligi, inson huquqlarini himoya qilish kabi xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalariga asoslangan holda tashqi siyosat olib bormoqda. Bu huquqning asosi sifatida asosiy qomusimizning 17-moddasini keltirishimiz mumkin. Unda: «O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to'la huquqli subyektidir. O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanadi» [2], — deb belgilab qo'yilgan.

Faol tashqi siyosatni amalga oshirish davlatimizning eng muhim vazifalaridan biridir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: «O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatining asosiy maqsadi — bu davlat mustaqilligi va suverenitetini yanada mustahkamlashdan, mamlakatning xalqaro munosabatlarning to'laqonli subyekti sifatidagi o'rni va ro'lini yanada kuchaytirishdan, hamda milliy va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash, mamlakat iqtisodining barqaror va tez sur'atlar bilan o'sishi, uning ochiq, demokratik davlat qurish yo'lidagi jadal siyosat olib borishi va rivojlangan davlatlar safidan o'rin olishi uchun eng qulay sharoitlarni yaratishdan iboratdir» [3]. Bu «2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi», «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» da ham alohida takidlangan.

Xususan, «2017—2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish-ning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha

harakatlar strategiyasi”da: xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash, chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo‘naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O‘zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo‘shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash [4] kabi muhim masalalar belgilab qo‘yilgan bo‘lsa, «2022—2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi» da:

— Mamlakatning xalqaro munosabatlardagi teng huquqli subyekt sifatidagi rolini oshirish;

— Markaziy Osiyoda xavfsizlik, savdo-iqtisodiy, suv, energetika, transport va madaniy-gumanitar sohalaridagi yaqin hamkorlikni sifat jihatidan yuqori bosqichga olib chiqish;

— An‘anaviy hamkorlarimiz bilan munosabatlarni yanada rivojlantirish, tashqi aloqalar geografiyasini kengaytirishga ustuvor ahamiyat qaratib, iqtisodiy diplomatiyani kuchaytirish;

— O‘zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti organlari va institutlari, global va mintaqaviy iqtisodiy, moliyaviy va gumanitar tashkilotlardagi faoliyatini kuchaytirish;

— Jahon savdo tashkilotiga a‘zo bo‘lish va Yevroosiyo Iqtisodiy Ittifoqi bilan integratsiya jarayonlarini chuqurlashtirish;

— Jahon hamjamiyatida mamlakatimiz imidjini oshirishga qaratilgan axborotlar yetkazish samaradorligini oshirish;

— Tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning normativ-huquqiy bazasini hamda xalqaro hamkorlikning shartnomaviy-huquqiy asoslarini takomillashtirish;

— O‘zbekiston Respublikasining xorijdagi diplomatik vakolatxonalari va konsullik muassasalari tomonidan O‘zbekistonning chet ellardagi fuqarolariga xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish [5] kabi maqsadlar belgilangan.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylanganlaridan so'ng faol tashqi siyosat olib borishga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Prezidentlik saylovidan so'ng birinchi bo'lib davlat tashrifi bilan Turkmanistonga safar qilgan bo'lsalar, bugungi kunda juda ko'plab davlatlarga tashriflar amalga oshirilmoqda, ko'plab xalqaro tashkilotlar bilan keng ko'lamlı aloqalar yo'lga qo'yilib, hamkorlikda muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, yaqinda Bishkekda bo'lib o'tgan MDH davlatlari Sammitida ham xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan ko'plab shartnomalar:

— Samarqandni 2024-yilda Hamdo'stlikning madaniy poytaxti deb e'lon qilish to'g'risidagi qaror;

— MDH davlatlari rahbarlarining inson va fuqarolarning diniy e'tiqod erkinligi huquqini himoya qilish to'g'risidagi bayoni;

— Xalqaro rus tili tashkilotini ta'sis etish to'g'risidagi shartnoma;

— Rus tilini millatlararo muloqot tili sifatida qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilish to'g'risidagi bayon;

— Sud-ekspertiza faoliyati sohasida MDH davlatlarining muvofiqlashtiruvchi kengashini tuzish to'g'risida;

— MDH rahbarlarining ko'p qutbli dunyoda davlatlararo munosabat tamoyillari haqida va yana boshqa ko'plab muhim shartnomalar qabul qilindi.

Sammitda Prezidentimiz so'zga chiqib, o'zaro investitsiyalarni rag'batlantirish va loyihalarni ilgari surish bo'yicha qo'shma chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish hamda MDH mamlakatlarining Sanoat kooperatsiyasi va innovatsion ishlanmalari forumini o'tkazish tashabbusini ilgari surdi. [6]

Bundan tashqari, Prezidentimiz 18-oktabr kuni Pekinda bo'lib o'tgan «Bir makon, bir yo'l» xalqaro forumining ochilish marosimida hamda «Inson va tabiat uyg'unligi yo'lida „Yashil ipak yo'lini“ birgalikda barpo etish» mavzusidagi yalpi yig'ilishida ham ishtirok etib, «Yashil ipak yo'li» tashabbusi

mohiyat e'tibori bilan umumiy «yashil» kelajak kun tartibini shakllantirishini;

— mintaqamizdagi anomal ob-havo sharoitlari, tez-tez yuz berayotgan qurg'ochilik va chang bo'ronlari, yerlarning shiddat bilan degradatsiyaga uchrashi va cho'llanishi, bioxilma-xillikning yo'qolishi ko'rinishida namoyon bo'layotgan murakkab ekologik vaziyat sabab Markaziy Osiyo jahondagi iqlim o'zgarishi oqibatlaridan eng ko'p zarar ko'rayotgan mintaqalardan biri ekanini;

— O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan maxsus rezolyutsiya doirasida Orolbo'yida ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududlarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli dasturni amalga oshirayotgani;

— Buyuk ipak yo'lini qayta tiklashga qaratilgan ushbu ulug'vor g'oya tarixan qisqa davrda ko'plab tarafdorlariga ega bo'lgani va xalqaro hamkorlikning yangi modeliga aylangani ta'kidladi.

— Markaziy Osiyoda «yashil» taraqqiyot sohasidagi maqsadlarga erishish yo'lida fikr almashish va sa'y-harakatlarni birlashtirish uchun O'zbekiston rahbari 2024 yilda Samarqand xalqaro iqlim forumini o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi.

«Umid qilamizki, ushbu forum barqaror rivojlanish yo'lidagi global xavf-xatarlarga javob topish uchun «Kelajak uchun — Samarqand muloqoti»ni tashkil etishda amaliy qadam bo'lib xizmat qiladi, — dedi Prezidentimiz.» [7]

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish davlatimizning eng muhim vazifalaridir va bu vazifalarni amalga oshirishda boshqa davlatlar bilan har tomonlama aloqalarni yo'lga qo'yish juda muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. Toshkent. O'zbekiston. 2021y. –B. 330
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahriri). 2023-y. 17-modda
3. 2017—2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini «Xalq bilan muloqot va inson manfaatlarini yili»da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o'rganish bo'yicha ilmiy-uslubiy risola. -T. «Ma'naviyat». 2017-y. –B. 219 b.
4. «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida» PF-4947-son. -T. 2017-yil 7-fevral.
5. «2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son. -T. 2022-yil 28-yanvar. 93-100-maqсадlar.
6. <https://kun.uz/11254277>
7. <https://kun.uz/18871942>
8. G'affarova G.G». Kreativlik inson kapitalini rivojlantirish omili sifatida. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-8-son. 133-137-b
9. G'affarova G.G», Muzaffarov U. Yoshlarning huquqiy madaniyatini shakllantirish: mohiyati va muammolar. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 294-298-b
10. G'affarova G.G» Kreativlik falsafasi. NamDU Ilmiy Axborotnomasi 2024-6-son. 280-283-b
11. G'affarova G.G» Metaetika paradigmasi./ Globallashuv davrida fan, ta'lim va ishlab chiqarishning o'zaro hamkorligi masalalari xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. 737-740-b Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. Miasto Przyszłości, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>

12. Gulamzhanovna, G. G. (2024). The Need for Creativity in the Development of Human Capital. *Miasto Przyszłości*, 52, 685–690. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/4698>

13. Гаффарова, Г. (2023). Молодежного Сознания В Цифровом Обществе. *Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture*, 4 (2), 13–17. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HCBVN>

14. Гаффарова, Г., & Кодиров, Б. (2023). STRATEGY OF ACTIVITY AND SYSTEMICAL APPROACH. *Scientific Journal of the Fergana State University*, (2), 47–51.

15. Gaffarova, G. (2023). Transformations of youth consciousness in a digital society. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 2 (118), 1–5.

16. G. Gaffarova, G. Jalalova, (2022). Inson kapitalini rivojlantirish davrida kreativlik zaruriyati. *NamDU ilmiy axborotnomasi*. №3, -B.207–212.

17. Inklyuziv ta’lim va yangicha pedagogik yondashuvlar. FA Ibrohimov, ZM Kabirova. *Academic research in educational sciences 2 (CSPI conference 1)*, 567–571

18. Shaxs ma’naviy-ruhiy begonalashuvining shakllari. FA Ibrohimov, IS Fayziyev. *Scientific progress 1 (5)*, 591–599

19. Improving Youth Law Culture Based on the Cluster System and Modern Pedagogical Approaches. F Ibrokhimov. *Miasto Przyszłości 41*, 1–4

20. Modern pedagogical approaches in legal education. FA Ibrokhimov *GOLDEN BRAIN 1 (32)*, 174–180

21. Philosophy Education as a Scientific-Pedagogical Problem. F Ibrokhimov. *Miasto Przyszłości 54*, 1276–1280

22. The Outlookings of Religious and Sufism in Teaching of Abdurakhman Jamiy. L AKHATOV, A Rasulov, O Mirzorakhimov, M Sharipov, F Ibrokhimov. *ECLSS Online 2020a*, 62

23. HUQUQIY TA’LIM JARAYONLARIGA ZAMONAVIY PEDAGOGIK YONDASHUVLARNI JORIY

THE OUTLOOKINGS OF RELIGIOUS AND SUFISM IN TEACHING OF JAMIY	138
Lutfillo Karamatilloevich Akhatov	138
Associate Professor of Chirchik State Pedagogical University, Head of the Interfaculty Department of Social Sciences	138
Introduction	139
Conclusion	143
References	144
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHLARI	145
Irgash Haqqulovich Tangirov. Chirchiq davlat pedagogika universiteti «Qo'shma ta'limni muvoqilashtirish» bo'limi boshlig'i, siyosiy fanlari nomzodi	145
O'zbekiston Respublikasi, Chirchiq	145
Foydalanilgan adabiyotlar	151
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ	155
О ВОПРОСАХ ЛИТЕРАТУРНОГО И ФИЛОСОФСКОГО РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА ПРАВА	157
Вавилова Екатерина Александровна	157
Член философского отделения НИИ «ФРЯР», Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань	157
Источники информации	162
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ КОРНИ ТУРЕЦКОЙ РУНОЛОГИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД	163
Назаров Насриддин Атакулович	163
ЧДПУ, профессор	163
Узбекистан, Чирчик	163
Литература	168

Ибрatжон Хатамович Алиев
Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Erkinjon Kholmatov
Nurmakhamad Juraev
Mamatisa Djalilov
D.D Исломов
Omadjon Musurmonqul o'g'li Urishev
Иномжон Уктамович Билолов
Миродилжон Хомуджонович Баратов
Равшан Тулкунович Хакимов
Тохтаходжаевич Бори Акрамходжаев
Lutfillo Karamatilloevich Akhatov
Irgash Haqqulovich Tangirov
Екатерина Александровна Вавилова
Насриддин Атакулович Назаров

Все науки. №7, 2024
Международный научный журнал

Главный редактор Ибрatжон Хатамович Алиев
Редактор Миродилжон Хомуджонович Баратов
Иллюстратор Султонали Мукарамович Абдурахмонов
Иллюстратор Фарходжон Анваржонович Иброхимов
Дизайнер обложки Раънохон Мукарамовна Алиева
Дизайнер обложки Ибрatжон Хатамович Алиев
И.О. Научного Султонали Мукарамович Абдурахмонов
руководителя
Экономический Ботирали Рустамович Жалолов
руководитель
Корректор Дилноза Орзикуловна Норбоева

Авторами научных публикаций являются академики, доктора и кандидаты наук, профессора, доценты, преподаватели, сотрудники, магистры, студенты и иные самостоятельные исследователи. Каждый из них активно проводит научные исследования в разных областях науки и техники, представляя в качестве результатов проведённых работ научные статьи.

Международный научный журнал «Все науки», созданный при ООО «Electron Laboratory» и Научной школе «Электрон», является научным изданием, публикующим последние научные результаты в самых различных областях науки и техники. В настоящем выпуске представлены статьи, признанные достойными для публикации из числа направленных, в ходе I Международной научной конференции «Современные проблемы науки, техники и производства», приуроченная к II-годовщине Electron Laboratory LLC и открытию НИИ «ФРЯР»

Rideró

Rideró.ru — издай
книгу бесплатно!